

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КОКСАРТРОЗ КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНГАН ВА МАГНИТ РЕЗОНАНС ТОМОГРАФИЯ ТЕКШИРУВИДА АНИҚЛАНГАН ЎРТА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА СОН СУЯГИ БОШЧАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**Жуманов З.Э., Абдумуродов С.О.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Магнит резонанс томография текширувида аниқланган коксартроз касаллиги мавжуд бўлган 56 нафар ўрта ёшли беморларнинг сон суяги бошчасида бўладиган патоморфологик ўзгаришларни аниқлаш мақсадида микроскопик текширувдан ўтказилган. Аниқланганки, магнит резонанс томографиясида аниқланган коксартроз касаллиги мавжуд бўлган ўрта ёшли беморлар сон суяги бошчаси гиалин пардасида некротик ўзгаришлар кучайиб, хондроцитлар ўрнида ҳосил бўлган бўшлиқчалар ҳосил бўлади. Субхондрал суяк тўқимасида ҳам некротик ўзгаришлар авж олиб, суяк устунларида остеонекроз фаоллашади. Суяк устунларининг айрим қисмларининг узилиб тушиши кузатилиб, устунларнинг ингичкалашуви келиб чиқади. Суяк усти пардаси қон томирлари деворида ҳосил бўлган фиброз тўқима орақларидаги фибробластлар пролиферациясининг фаоллашуви натижасида қон томир бўшлиқларининг кескин торайиши кузатилади.

Калим сўзлар: ўрта ёш, сон суяги бошчаси, коксартроз, дистрофия, некроз, склероз.

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHANGES IN THE HEAD OF THE FEMU IN MIDDLE-AGED PATIENTS WITH DEVELOPED COX ARTHRITIS DISEASE AND DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION**Jumanov Z.E., Abdumurodov S.O.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. 56 middle-aged patients with coxarthrosis diagnosed by magnetic resonance imaging were examined microscopically in order to determine the pathomorphological changes in the head of the femur. It was found that middle-aged patients with coxarthrosis, which was detected by magnetic resonance imaging, have increased necrotic changes in the hyaline membrane of the femoral head, and cavities formed in the place of chondrocytes. Necrotic changes also occur in the subchondral bone tissue, and osteonecrosis is activated in the bone columns. Some parts of the bone columns are torn off, resulting in their thinning. As a result of the activation of fibroblast proliferation in the fibrous tissue gaps formed in the walls of the blood vessels of the periosteum, a sharp narrowing of the blood vessel spaces is observed.

Keywords: middle age, femoral head, coxarthrosis, dystrophy, necrosis, sclerosis.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С РАЗВИВШИМСЯ КОКСАРТОЗОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ**Жуманов З.Э., Абдумуродов С.О.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. 56 пациентов среднего возраста с коксартрозом, диагностированным с помощью магнитно-резонансной томографии, были обследованы микроскопически с целью определения патоморфологических изменений головки бедренной кости. Было установлено, что у пациентов среднего возраста с коксартрозом, выявленным с помощью магнитно-резонансной томографии, наблюдаются усиленные некротические изменения в гиалиновой мембране головки бедренной кости и полости, образовавшиеся на месте хондроцитов. Некротические изменения также происходят в субхондральной костной ткани, и в костных столбиках активизируется остеонекроз. Некоторые участки костных столбиков отрываются, что приводит к их истончению. В результате активации пролиферации фибробластов в фиброзных тканевых щелях, образующихся в стенках кровеносных сосудов надкостницы, наблюдается резкое сужение просвета кровеносных сосудов.

Ключевые слова: средний возраст, головка бедренной кости, коксартроз, дистрофия, некроз, склероз.

Кириш. Коксартроз - бу ўлим даражаси паст, ногиронлик хавфи юқори ва ҳаёт сифати сезиларли даражада пасайган сурункали касаллик. Кестириб протезлаш жарроҳлиги қиммат, шунинг

учун кўплаб мамлакатлар ушбу даволаш усули учун харажатларни баҳолашни ўтказмоқда. Тадқиқот натижалари нафақат клиник, балки даволашнинг иқтисодий самарадорлигини ҳам тасдиқлайди [2, 3]. Коксартрознинг иқтисодий таъсири кўплаб мамлакатларда кекса ёшдаги гуруҳлар ва семизликдан азият чекадиган одамлар сонининг кўпайиши фонида касалликнинг тарқалиши ортиб бораётгани сабабли ортиб бормоқда [4]. Сўнгги пайтларда юқори таъсирли спорт турларининг тобора оммалашиб бориши сабабли, ёшроқ одамларда травматик бўғим шикастланиши туфайли касалликнинг ривожланиши тендентсиyasi кузатилмоқда [5]. Ҳозирги кунда экологик муаммолар ҳам ушбу патология учун хавф омиллари қаторига киради [6,7,8]. Шубҳасиз, тиббиёт ҳамжамияти коксартрозни даволаш учун тиббий хизматларга талабнинг сезиларли даражада ошишига тайёр бўлиши керак. Коксартроз харажатларини баҳоловчи тадқиқотларнинг аксарияти халқаро тадқиқотчилар томонидан нашр этилган. Даволаш харажатларининг беморларнинг ёшига, протезлар нархига ва бошқа бир қатор омилларга боғлиқлиги қайд этилган [9,10,11].

Тадқиқот мақсади. Ўрта ёшли беморларда магнит резонанс томография текширувида аниқланган коксартроз касаллигида сон суяги бошчасидаги ўзгаришларни морфологик хусусиятларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Республика ихтиссослаштирилган травматология ва ортопедия илмий амалий марказида магнит резонанс томография текширувида аниқланган коксартроз касаллигида жарроҳлик амалиёти билан олиб ташланган ўрта ёшли 56 нафар беморнинг сон суяги бошчаси Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг патологик анатомия бўлимида патоморфологик таҳлилдан ўтказилди. Сон суяги бошчасидан 0,5x1,0 см ўлчамдаги тўқима бўлакчалари олинди. Олинган тўқима бўлакчалари 10 % ли формалинда фиксация қилинди. Сўнгра, спиртли батареядан ўтказилиб, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар олинди, улар гематоксилин-эозин, Ван-гизон ва Вейгерт усулларида бўялди.

Натижалар. Магнит резонанс томография текширувида коксартроз касаллиги аниқланган эндопротезлаш жарроҳлик амалиётини ўрта ёшли беморлар сон суяги бошчаси макроскопик текширувдан ўтказилганд,а сон суяги бошчасининг гиалинли тоғайнинг бўғим юзаси айрим жойлари нотекис, бироз хиралашган, гиалинли тоғайнинг ва субхондрал соҳада емрилиш ўчоқлари (2x2,6±0,3 см) аниқланади. Касалликнинг ушбу муддатида сон суягининг бошчаси гиалинли тоғай тўқимасидаги хондроцитларнинг ядросида ва кариорексис аниқланиб, аксарият хондроцитларда кариолизис ҳолати кузатилади. Цитоплазмасида яққол ривожланган гидропик дистрофия намоён бўлади (1-расм).

1-расм. Сон суяги бошчасининг тоғай тўқимасидаги хондроцитларнинг гидропик дистрофияси. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об. 40, ок. 10.

Хондроцитлар ўрнида вокуализация жараёни, яъни уларнинг ўрнида бўшлиқчалар ҳосил бўлганлиги аниқланади (2-расм).

Циторексис ва цитолизис жараёни ривожланган соҳаларда кўплаб фиброз тўқима ўсганлиги ва хондроцитларнинг сони камайиб кетганлиги қайд этилади. Сон суяги бошча субхондрал соҳасидаги суяк тўқимаси ва суяк некроз ўчоқлари микроскопик жиҳатдан бир хил гомоген кўринишда намоён бўлади. Остебластларнинг сони камайганлиги, остеоцитларнинг ўсимталари сийрак ва калталашган ҳолатда, аксарият остеокластларда некробиотик ўзгаришлар аниқланади (3-расм).

2-расм. Сон суяги бошчасининг тоғай тўқимасидаги хондроцитларнинг ўрнида бўшлиқчалар шаклланганлиги. Гематоксилин-еозинда бўялган. Об. 40, ок. 10.

3-расм. Сон суяги бошчасининг суяк тўқимасида остеокластларда некробиотик ўзгаришлар. Гематоксилин-еозинда бўялган. Об. 40, ок. 10.

Бир қанча остеокластларда деструктив ўзгаришлар аниқланади. Суяк устунларининг бироз ингичкалашуви аниқланади. Суяк устунларининг яқин майдонларида кичик ҳажмли якка-дуқка ҳолдаги секвестрлар кўринади. Оралиқ тўқимасида фибробластларнинг кучсиз пролефирацияси ва кам сонли фиброцитлар кўзга ташланади. Ушбу муддатда қон томирларида ҳам ўзига хос ўзгаришлар қайд этилади. Суяк усти пардаси кўплаб қон томирлари бўшлиғининг фиброз тўқима ўсиши ҳисобига кескин торайши қайд этилади (4-расм).

4-расм. Сон суяги бошчасининг суяк усти пардаси қон томирларидаги склеротик ўзгаришлари. Гематоксилин-еозинда бўялган. Об. 40, ок. 10.

Кон томирлар деворида ҳосил бўлган фиброз тўқима таркибидаги фибробластларнинг фаол пролиферацияси кузатилади.

Муҳокама. Диспластик коксартроз остеохондрал ўсишларнинг аниқ намоён бўлиши, сон суяги бошчасининг артикуляр тоғайи 50% дан ортигининг йўқолиши ва субхондрал тўқималарнинг нотекис зичлашиши билан бирга келади; диспластик коксартрознинг ривожланиш даражаси турлича бўлган беморлар гуруҳлари ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятсиз фарқлар мавжуд [1]. Сон суягининг бошчаси гиалинли тоғай тўқимасидаги хондроцитларнинг ядросида ва кариорексис аниқланиб, аксарият хондроцитларда кариолизис ҳолати кузатилади. Цитоплазмасида яққол ривожланган гидропик дистрофия намоён бўлади.

Хулоса. Шундай қилиб, магнит резонанс томографиясида аниқланган коксартроз касаллиги мавжуд бўлган ўрта ёшли беморлар сон суяги бошчаси гиалин пардасида некротик ўзгаришлар кучайиб, хондроцитлар ўрнида ҳосил бўлган бўшлиқчалар ҳосил бўлади. Мезинхимал реакциянинг фаоллашуви ҳисобига тоғай юзасининг анча қисмини фиброз тўқима эгаллайди. Субхондрал суяк тўқимасида ҳам некротик ўзгаришлар авж олиб, суяк устунларида остеонекроз фаоллашади. Суяк устунларининг айрим қисмларининг узилиб тушиши кузатилиб, устунларнинг ингичкалашуви келиб чиқади. Суяк усти пардаси кон томирлари деворида ҳосил бўлган фиброз тўқима ораикларидаги фибробластлар пролиферациясининг фаоллашуви натижасида кон томир бўшлиқларининг кескин торайиши кузатилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Гайко Г.В., Брусско А.Т., and Калашников А.В.. "Особенности патоморфологических изменений головки бедренной кости у больных с остеоартрозом тазобедренного сустава" *Боль. Суставы. Позвоночник*, № 1-2 (13-14), 2014, С. 9-13.
2. Дядик В.В., Дядик Н.В., Ключникова Е.М. Экономическая оценка ущерба здоровью населения от негативных экологических воздействий: обзор основных методологических подходов. *Экология человека*. 2021; 2: 57-64.
3. Кувина В.Н., Шалина Т.И., Кувин С.С. Организационно-гигиенические аспекты экологически обусловленной детской ортопедической патологии. *Сибирский медицинский журнал*. 2009; 8: 179-182.
4. Ли́ла А.М., Карпов О.И. Остеоартроз: социально-экономическое значение и фармакоэкономические аспекты патогенетической терапии. *Русский медицинский журнал*. 2003; 28: 1558-1562.
5. Савченков М.Ф., Ефимова Н.В., Рукавишников В.С. Проблемы региональной патологии населения Сибири. *Сибирский медицинский журнал*. 2011; 7: 141-145.
6. Elmallah RK, Chughtai M, Khlopa A, Bhowmik-Stoker M, Bozic KJ, Kurtz SM, et al. Determining cost-effectiveness of total hip and knee arthroplasty using the short form-6D Utility Measure. *J Arthroplasty*. 2017; 32(2): 351-354. doi: 10.1016/j.arth.2016.08.006
7. Ekman B, Nero H, Lohmander LS, Dahlberg LE. Costing analysis of a digital first-line treatment platform for patients with knee and hip osteoarthritis in Sweden. *PLoS One*. 2020; 15(8): e0236342. doi: 10.1371/journal.pone.0236342
8. Jenkins PJ, Clement ND, Hamilton DF, Gaston P, Patton JT, Howie CR. Predicting the cost-effectiveness of total hip and knee replacement: A health economic analysis. *Bone Joint J*. 2013; 95-B(1): 115-121. doi: 10.1302/0301-620X.95B1.29835
9. Lavernia CJ, Iacobelli DA, Brooks L, Villa JM. The cost-utility of total hip arthroplasty: Earlier intervention, improved economics. *J Arthroplasty*. 2015; 30(6): 945-949. doi: 10.1016/j.arth.2014.12.028
10. Nwachukwu BU, Bozic KJ, Schairer WW, Bernstein JL, Jevs-evar DS, Marx RG, et al. Current status of cost utility analyses in total joint arthroplasty: A systematic review. *Clin Orthop Relat Res*. 2015; 473(5): 1815-1827. [(In Russ.)]. doi: 10.1007/s11999-014-3964-4
11. Schlegelmilch M, Rashed S, Moreau B, Jarrin P, Tran B, Chuck A. Cost-effectiveness analysis of total hip arthroplasty performed by a Canadian short-stay surgical team in Ecuador. *Adv Orthop*. 2017; 2017: 5109895. doi: 10.1155/2017/5109895

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Абдумуродов С.О. Коксартроз касаллиги ривожланган ва магнит резонанс томография текширувида аниқланган ўрта ёшли беморларда сон суяги бошчасидаги ўзгаришларининг морфологик хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 637–640. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20730354>